

PEDAGOGLAR.UZ

Scientific Research Center

PEDAGOGS

Legal, medical, social, scientific journal

Volume-33_ Issue-2

May-2023

IN ALL AREAS

TAHRIRIYAT | EDITORIAL

Editor in chief

Saidova Mohinur Jonpo'latovna

Executive Secretary

Abdurahmonov Boburjon

*He is mathematic teacher at
Uzbekistan District 49 Secondary School*

Preparing for publishing

Kholikov Tokhirjon Shavkatjon ugli
CODEMI academy teacher

Bosh muharrir

Saidova Mohinur Jonpo'latovna

Mas'ul kotib

Abdurahmonov Boburjon

*O'zbekiston tumani 49-umumiy o'rta
ta'lim maktabi matematika fani o'qituvchisi*

Nashrga tayyorlovchi

Xoliqov Toxirjon Shavkatjon o'g'li
CODEMI akademiyasi o'qituvchi

TAHRIRIYAT KENGASH A'ZOLARI | EDITORIAL BOARD MEMBERS

Inobatxot Mirzaraximova

Rishton tuman XTB mudiri

Umida Barzieva

Farg'ona viloyat xalq ta'limi boshqarma metodisti

O'rinov Ahmadjon Qo'shaqovich

Farg'ona Davlat Universiteti, Matematika fanlari doktori, professor

Toshboltayev Muhammadjon

Toshkent mashinasozlik institute, Texnika fanlari doktori, Professor

Qodirov Nabijon O'lmasovich

O'zbekiston xalq ustasi, (usta kulol)

Turdiyev Azizbek Anvarovich

O'zbekiston madaniyat va san'at vazirligi, journalist

Ne'madaliyev A'zam Muhammadjonovich

Cyberlayn firmasi asoschisi, iqtisod fanlari nomzodi, PhD

Mohinur Saidova

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sharifaxon Xakimova

Farg'ona tumani 4-maktab matematika fani o'qituvchisi

TAHRIRIYAT MANZILI | EDITORIAL ADDRESS

UZB: 712000. Farg'ona viloyati, Rishton shahri, Istirohat bog'i ko'chasi 24-uy
www.pedagoglar.uz, E-mail: info@pedagoglar.uz Tel: +998 90 905-14-30

ENG: 712000. Fergana region, Rishtan city, Park park street 24
www.pedagoglar.uz, E-mail: info@pedagoglar.uz Tel: +998 90 905-14-30

SHAXS IJTIMOYIY XIMOYASIZLIGI VA UNING OG`ISHGAN XULQ - ATVORIGA TA`SIRIDA SHAKILANADIGAN PSIXOANALITIK HIMOYA MEHANIZMLARI O`RNI VA AXAMIYATI

Jurayev Xaydarjon Odilboyevich

*Namangan davlat universiteti psixologiya (faoliyat turlari) bo`yicha
2-bosqich magistranti*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2585-8439>

Abstract: This article describes the individual's use of psychoanalytic protective mechanisms in various Hilda conflict cases and the psychic peculiarities in the individual.

Keywords: personality, psychoanalysis, regression, projection, rationalization, catharsis, shaxs, psixoanalitika, regressiya, proeksiya, ratsionilizatsiya, katarsis.

Аннотация: В этой статье описывается использование человеком психоаналитических защитных механизмов в различных конфликтных ситуациях и психические особенности личности

Ключевые слова: личность, психоаналитика, регресс, проекция, рационализация, катарсис, психика, сознание

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaxsning turli hildagi konflikt xolatlarida psixoanalitik himoya mehanizmlaridan foydalanishi va shaxsdagi psixik xususiyatlari bayon etilgan

Kalit soʻzlar: shaxs, psixoanalitika, regressiya, proeksiya, ratsionilizatsiya, katarsis, psixika, ong

KIRISH

Bugungi kunda jamiyatimizda oʻzgarishlar tobora kuchayib bormoqda insonlarning fikirlash tarzlari va tafakkur jarayonlari ham oʻzgarib bormoqda. Jumladan shaxs uchun yaratilgan imkoniyatlar va shart sharoitlar yetarli darajada. Lekin maʼlum bir toifadagi shaxslar guruhi boʻladiki ulrga qanchalik etibor va gʻamxoʻrlik qilganingiz bilan ularning psixikasida salbiy ustanovka va salbiy stereotiplar shakilangan boʻladi aynan manashunday toifadagi shaxlardan deviant xatti xarakatlarni bajarishga moyiligi yuqori boʻladi.

SHaxsning oʻzi, oʻz xulq atvori xususiyatlari , jamiyatdagi mavqeni tasavvur qilishidan xosil boʻlgan obraz- ‘men’ obrazi deb atalib, uning qanchalik adekvatligi va reallika yaqinligi shaxsning jamiyatdagi ijtimoiy mavqeni belgilaydi va uning barkamolligi mezonlaridan xisoblanadi. ‘Men’ – obrazning ijtimoiy psixologik axamiyati shundaki , u shaxs tarbiyasning va tarbiyalanganligning muxum omillaridan xisoblanadi.

"Psixologik himoya" tushunchasi dastlab psixoanalizdan kelib chiqqan va hozirgi kungacha asosan umumiy psixologiya doirasida ko'rib chiqiladi. Psixologik mudofaa - bu konfliktni anglash bilan bog'liq tashvish hissini yo'q qilish yoki minimallashtirishga qaratilgan shaxsni barqarorlashtirish uchun maxsus tartibga solish tizimi. Psixologik himoya mexanizmlari harakatlarining namoyon bo'lishi kattalarga xosdir. Bola haqida gap ketganda, siz shakllanmagan "men" bilan kurashishingiz kerak. Biroq, nazariy nuqtai nazardan, himoya mexanizmlarini faollashtirish har doim shakllangan "men" ga tayanishni talab qiladimi yoki yo'qmi, aniq emas. Z.Freydning fikricha, aqliy apparat allaqachon tashkilotning yuqori bosqichlariga xos bo'lganlardan farq qiladigan himoya usullaridan foydalanmoqda. Biroq, o'smirlarning psixologik himoyasini o'rganish hozirgi kunga qadar ularni tashxislashning alohida usullari ishlab chiqilmaganligi sababli to'sqinlik qilmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA.

Shaxs ximoya mexanizmlarini shakilanishi va uning qaysi biridan xayot davomida turli hildagi vaziyatlarda foydalanishi borasida tadqiqot muammosi bo'yicha adabiyotlar ro'yxati tuzildi. Raigorodskiy V.K. tomonidan tahrirlangan "Shaxs psixologiyasi", A. Freydning "O'zini o'zi va himoya qilish mexanizmlari psixologiyasi", Romanova E. S. va Grebenshchikova L. R.ning "Psixologik himoya mexanizmlari", "Psixologik himoya kontsepsiyasi". Z. Freyd va K. Rojersning kontsepsiyalari "Jurbin V.I. va boshqa ko'plab ilmiy nashrlar va davriy nashrlar. Biz o'rganilayotgan muammo bo'yicha adabiyotlarni nazariy ko'rib chiqdik, tadqiqotning uslubiy asoslarini aniqladik. Maxsus adabiyotlarni o'rganish jarayonida biz psixologik himoya ongsiz va ong o'rtasidagi va turli xil hissiy munosabatlar o'rtasidagi qarama-qarshiliklar doirasida xatti-harakatlarning buzilishining oldini olishga qaratilgan normal mexanizm sifatida ta'riflangan degan xulosaga keldik.

Egoning asosiy vazifasi shaxsiy Menni xavotirdan himoyalash hisoblanadi degan tasavvur Anna Freydning (1895-1982) "Men psixologiyasi va himoyalovchi mexanizmlar" nomli klassik ishida rivojlantirilgan (1936). Himoyalovchi mexanizmlar ongsiz ishlaydi va qiyinchiliklar bilan kurashda individual usulning qismi bo'lib qoladi [21]. Ushbu odamda qanday himoyalar ustunlik qilish quyidagi omillarning o'zaro ta'siriga bog'liq: 1) bolaning tug'ma temperamenti; 2) ilk bolalikda kechirilgan stresslar tabiati; 3) ota-onalar va boshqa ahamiyatli odamlarning himoya usuli; 4) hayotda himoyadan foydalanish tajribasi (madad).

Z. Freyd "Psixologik himoya kontsepsiyasi" kitobida Psixologik himoya mexanizmlari odamni yoqimsiz emotsional kechinmalardan himoya qiladi, psixologik komfortni saqlab berishga yordam beradi. Psixologik himoyani funktsional vazifani va maqsadi, ongsizlikni instinktiv impulslari va tashqi ijtimoiy muhit talablarini o'zlashtirishi oila va jamiyatning qoida va normalarini o'zlashtirish o'rtasidagi

ziddiyatlar bilan shartlangan ya`ni shaxsni ichki nizolarini (havotirlik, siqilish) engillashtirishdan iborat.

NATIJALAR TAXLILI

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, himoyani tashkil etish va uning tashqi zararli ta'sirlarga qarshi turish qobiliyati turli odamlar uchun bir xil emas. O'rnatilgan himoya tizimi ba'zilarni salbiy ta'sirlardan himoya qilmaydi, boshqalari esa shunchalik qattiq himoyalanganiki, shaxsiy rivojlanishga to'sqinlik qiladigan o'ziga xos "ish" shakllanadi buzg'unchi xatti yangilanadi.

Biz tadqiqotimiz davomida shaxsda manashunday ximoya mexanizmlarini o`rganish maqsadida bir guruh o`spirin yoshdagi uchinchi kurs 20-22 yoshgacha bo`lgan talabalar bilan Plutchik Kellerman Konte ning shaxsning hayot tarzi indeksi (LSI). Psixologik himoya mexanizmlarining diagnostikasi qilish metodikasini o`tkazdik. Natijalarni qayta ishlash 8 ta asosiy psixologik himoyalani kuchlanish darajasini o'rganish, psixologik mudofaa tizimining ierarxiasini o'rganish va barcha o'lchangan mudofaalarning umumiy kuchlanishini (DSP) baholash mumkin. 8 ta himoya mexanizmining barcha o'lchovlarining arifmetik o'rtacha qiymati. Kalit $n / N \times 100\%$ ga teng bo'lgan himoya kuchini aniqlash uchun ishlatiladi, bu erda n - bu himoya shkalasi bo'yicha ijobiy javoblar soni, N - shkala bilan bog'liq barcha bayonotlar soni. Natijalarni taxlil qilish davomida biz umumiy 21 nafar respondentlarni har bir shkala bo'yicha kuchlanish darajasiga qarab yuqori, o`rta, past, darajalarini javoblardan kelib chiqib belgilab oldik va ularni har bir darajasidagi soni umumiy o`rtacha foizlarini aniqladik yani tekshiriluvchilarni shkala bo'yicha to`plagan javoblarini 100% qilib olib ulardan nechitasi qancha miqdorida bo`lsa shu sonlarni har birini tekshiriluvchilar soniga bo`lib 100 ga ko`paytirdik natijada uchta kategoriya xosil bo`ldi shunday qilib biz tekshiriluvchilar kantenginteni diagrammaga soldik .

O`spirinlik yoshidagi tekshiriluvchilarda himoya mexanizmlaridan guruh bo`yicha har bir shkaladan talangan javoblar soni

Psixologik ximoya mexanizmlari	Kuchlanish darajasi yuqori	Kuchlanish darajasi urta	Kuchlanish darajasi past
Repressiya	5 ta	6 ta	7 ta
Regressiya	12 ta	5 ta	3 ta
Almashtirish	3 ta	4 ta	14 ta
Rad etish	6 ta	10 ta	5 ta
Proektsiya	12 ta	2 ta	7 ta
Kompensatsiya	7 ta	9 ta	5 ta

Giperkompensatsiya	10 ta	6 ta	5 ta
Ratsionalizatsiya	16 ta	5 ta	0

O`spirinlik davridagi yoshlarda Psixologik mexanizmlarning kuchlanishini o`rganish 3-kurs talabalarini himoya qilish o'zaro ta'sirlar psixologik ximoya mexanizmlarining shakilanishi va o`rni aniqlash

Respondantlarning natijalari hisoblab chiqib ularning umumiy ravishda diagrammaga solindi va xar bir shakala bo`yicha uchta ko`rsatgich ajratildi yuqori, o`rta , quyi , ko`rsatgichlar tekshiriluvchilarda sakizta himoya mexanizmlari ko`rsatgichlari aniqlandi va diagrammaga solindi.

Natijalar taxlilida umumiy respondentlar egalagan ximoya mexanizmlari aniqlandi va arifmetik natijalar taxlil qilindi.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Tadqiqot natijalariga ko`ra o`spirin yoshdagi tekshiriluvchilarda sakizta ximoya mexanizmlaridan umumiy ravishda **Repressiya** ximoya shkalasida yuqori ko`rsatgich 14% ni , o`rtacha ko`rsatgich esa 38% ni, past ko`rsatgich esa 48% ni tashkil etganligi

aniqlandi Xulosa tarzida shuni aytish keraki o`spirinlarda Repressiya (bostirish ,)psixologiyaning psixodinamik yo`nalishidagi psixologik himoya mexanizmlaridan biridir . **Bu ongdan** biror narsani faol, motivli ravishda yo`q qilishdan iborat . Himoya mexanizmi sifatida repressiya salbiy tajribalarni ongdan olib tashlash orqali salbiy tajribalarni kamaytirishga qaratilgan. Aynan o`spirinlarda salbiy energyani yoki vaziyatni bostirish himoyalani mexanizmi yaxshi shakilangan.O`spirin yoshidagi tekshiriluvchilarda eng yuqori ko`rsatgichdagi ximoya mexanizmlari bu **Ratsionalizatsiya** 76% yuqori o`rta darajasi esa 24% ni tashkil etgan.

O`spirin yoshdagilarda aynan Ratsionalizatsiya ximoya mexanizmlari - bu faqat foydali ma'lumotlardan yoki ma'lumotlarning to'g'ri va ijtimoiy ma'qullangan xatti-harakatlarini tavsiflovchi qismidan xabardor bo'lish va undan foydalanish ko`rinishlarida,«ratsionalizatsiya» tushunchasi 1908 yilda E. Jons tomonidan kiritilgan. Bu mexanizmning mohiyati shundan iboratki, inson dastlab ongsiz motivlarga javoban harakat qiladi va harakatidan keyin xatti-harakatni tushuntirish uchun turli taxminiy sabablarni ilgari suradi. Umuman olganda, ratsionalizatsiya fikrlashning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq bo'lib, unga ko'ra qaror "kerak" va "kerak emas" o'rtasidagi asosiy qoidalarga muvofiq ma'lumotni "filtrlash" va o'zini oqlash uchun zarur bo'lgan xulosani olish orqali qabul qilinadi. harakat (dalillargacha bo'lgan dalillarning mavjudligi, xatti-harakatlarning boshqa shakli emas, balki aynan shunday zaruratni asoslash). Shu bilan birga, fikrlashda idrok etilgan ma'lumotlarning faqat bir qismi qo'llaniladi, buning natijasida o'z xatti-harakatlari yaxshi boshqariladigan va ob'ektiv holatlarga zid kelmaydigan ko'rinadi.

Keyinchalik, shaxs, qoida tariqasida, bu munosabatlarni qayta ko'rib chiqishga harakat qilmaydi. Ratsionalizatsiya uchun dalillarni tanlash asosan ongsiz jarayon bo'lib, unda o'z-o'zini oqlash jarayonining haqiqiy motivlari ongsiz bo'lib qoladi. Himoyaviy argumentatsiya ongli yolg'ondan shaxsni haqiqatni gapirayotganiga ishontirish orqali motivatsiyasining o'zboshimchalik ri bilan farq qiladi. Haqiqat elementlarining mavjudligi bir vaqtning o'zida odamda hamma narsa haqiqatan ham haqiqat ekanligiga noto'g'ri ishonch hosil qiladi.

An'anaviy ravishda ratsionalizatsiyaning quyidagi turlari ajratiladi:

1. Haqiqiy ratsionalizatsiya - umume'tirof etilgan axloq normalarini buzgan va etarlicha ijtimoiylashgan shaxs ichki ziddiyat yoki kognitiv dissonansni boshdan kechirganda eng faol qo'llaniladi. Bu shaxs aslida boshdan kechirayotgan tashvish yoki umidsizlikdan xalos bo'lish zarurati bilan turtki bo'ladi.
2. Oldindan ratsionalizatsiya - odam o'zi uchun nomaqbul hodisalar boshlanishini oldindan ko'ra oladi. Bunday holda, u vaziyatning qabul qilib bo'lmaydigan qismi sodir bo'lishidan oldin o'zini oqlash jarayonini rejalashtiradi (natijada, bu holatlarning aksariyatida odam maqsadga erishish uchun kamroq harakat qiladi).

26	MAHMUDXO‘JA BEHBUDIYNING GEOGRAFIYA FANINING RIVOJIGA QO‘SHGAN XISSASI	123
27	FIZIKA KURSIDA TABIATDA ENERGIYA VA QUUVVAT MAVZUSINI FANLARARO O‘QITISH	130
28	O‘ZBEKISTON TASVIRIY SAN‘ATIDA TARIXIY JANRDA YARATILGAN ASARLAR ORQALI TALABALARNING BADI‘Y TASAVVURLARINI O‘STIRISH	137
29	SOG‘LIQNI SAQLASH BOSHQARUVIDA XODIMLARGA PSIXOLOGIK TA‘SIR O‘TKAZISH	145
30	ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОГРАФИИ	149
31	PSYCHOLOGICAL APPROACH TO SIMULTANEOUS INTERPRETATION	156
32	JISMONIY TARBIYA DARSLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA SPORT O‘YINLARINING AHAMIYATI	158
33	СОЛИҚЛАРНИНГ РАЎБАТЛАНТИРИШ ФУНКЦИЯСИ ТАЪСИРЧАНЛИГИ ВА НАТИЖАВИЙЛИГИ ОШИРИШ: ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ВАЗИФАЛАРИ	163
34	СОЛИҚ ОРГАНЛАРИ ВА СОЛИҚ ТЎЛОВЧИЛАР ЎРТАСИДАГИ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ЯНГИ ТИЗИМИ ШАРОИТИДА СОЛИҚ НАЗОРАТИ	170
35	RESPUBLIKA O‘RTA TA‘LIM TIZIMIDA XALQARO BAHOLASH TIZIMLARINI LOYIHALASHTIRISH VA TADBIQ ETISH MUAMMOLARI	179
36	SHAXS IJTIMOY XIMOYASIZLIGI VA UNING OG‘ISHGAN XULQ - ATVORIGA TA‘SIRIDA SHAKILANADIGAN PSIXOANALITIK HIMOYA MECHANIZMLARI O‘RNI VA AHAMIYATI	186
37	BO‘LAJAK MUHANDISLARDA TEXNIK MECHANIKA FANI BILAN BOG‘LIQ AMALIY BILIMLARNI SHAKLLANTIRISH	193
38	DAVLAT KADASTRLARI PORTALI UCHUN YER UCHASTKALARINING 3D RELYEFLI ASOSINI ArcGIS DASTURIDA TAYYORLASH USULLARI. TOVOQSOY GEODINAMIK POLIGONI MISOLIDA.	198
39	TEXTUAL AND LINGUISTIC ANALYSIS	208
40	BULDOZERINING ISH JIHOZIDAN QATTIQ GRUNTLARDA VA QO‘SHIMCHA ISHLARDA UNUMLI FOYDALANISH MAQSADIDA TAKOMILLASHTIRISH	211